

QARSHI VOHASI SHAROITIDA CURVULLARIA ZAMBURUG‘INING EKOLOGIYASI, RIVOJLANISH SIKLI, ALLERGENLIGI

Mamatova Bahora Shokir qizi
Turon universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20569544>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Qarshi vohasi sharoitida Curvularia zamburug‘ining ekologiyasi, rivojlanish sikli va patogenlik xususiyatlari o‘rganildi. Zamburug‘ning tabiiy tarqalishi, asosan tuproq va o‘simlik qoldiqlari bilan bog‘liqligi, shuningdek, havo orqali tarqaluvchi konidiyalar orqali fitosanitar muhitda muhim rol o‘ynashi tahlil qilindi. Shuningdek, uning ayrim turlari o‘simliklarda fitopatogen, insonlarda esa allergik reaksiyalar qo‘zg‘atuvchi omil sifatida ahamiyatga ega ekanligi, shuningdek, aerobiologik kuzatuvlar Curvularia sporalarining atmosfera havosida mavsumiy dinamikasini o‘rganish muhimligi qayd etildi.

Kalit so‘zlar: *Curvularia, askomitset zamburug‘lar, aerobiologiya, sporalar, fitopatogenlik, atmosfera bioaerozollari, ekologik omillar, rivojlanish sikli, allergik kasalliklar.*

Annotation

This article examines the ecology, life cycle, and pathogenicity of the fungus Curvularia in the city of Karshi. It analyzes the natural distribution of the fungus, primarily associated with soil and plant debris, and its important role in the phytosanitary environment via airborne conidia. It also notes that some species are phytopathogenic to plants and cause allergic reactions in humans. The importance of aerobiological observations for studying the seasonal dynamics of Curvularia spores in atmospheric air is emphasized.

Key words: *Curvularia, ascomycete fungi, aerobiology, spores, phytopathogenicity, atmospheric bioaerosols, environmental factors, development cycle, allergic diseases.*

Kirish. Curvularia – anamorf askomitsetlar guruhiga mansub bo‘lgan, qora pigmentli ipsimon zamburug‘lar turkumi hisoblanadi. U tabiatda tuproqda, o‘simlik qoldiqlarida va fitopatogen sifatida keng tarqalgan bo‘lib, asosan saprotrof organizm sifatida organik moddalarni parchalashda ishtirok etadi. Shu bilan birga, ayrim turlari fitopatogen hisoblanadi va g‘alla ekinlari (ayniqsa bug‘doy, javdar, makkajo‘xori, sholi)da barg dog‘lanish, ildiz chirish kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi (1).

Ayrim turlari insonlarda allergik rinit, bronxial astma, sinusit, keratit, kam hollarda – teri kasalliklarini chaqirishi mumkin. Patogenlik omili sifatida melanin pigmenti, fermentlar va allergen oqsillar muhim ahamiyatga ega (2).

Curvularia kosmopolit zamburug' bo'lib, dunyoning deyarli barcha iqlim zonalarida uchraydi. U issiq va nam iqlim sharoitida faol rivojlanadi. Sporalari havo orqali tarqaladi va atmosfera aerobiologiyasida muhim o'rin tutadi. (3).

Qarshi vohasi quruq va issiq iqlimga ega bo'lib, harorat, namlik, shamol va tuproq sharoitlari zamburug'larning o'sishi hamda spora hosil qilishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli Curvularianing mahalliy ekologik talablari va mavsumiy rivojlanish qonuniyatlarini aniqlash muhim hisoblanadi. Shunga ko'ra Qarshi vohasi sharoitida Curvularia zamburug'ining ekologiyasi, rivojlanish sikli va patogenligini o'rganish maqsad qilindi.

Material va metodika. Tadqiqot uchun Curvularianing muhitdan izolyatsiya qilingan shtammlaridan foydalanildi. Shtammlar Potato Dextrose Agar (PDA) substratida uch xil haroratda: 20-25 °C, 25-30 °C va 30-35 °C sharoitida 7-14 kun davomida inkubatsiya qilindi. Shtammlar steril sharoitda o'stirildi. Koloniyaning tuzilishi har 2-3 kunda qayd etildi. Makroskopik kuzatishlar turlarni identifikatsiya qilish va morfologiyasini baholashda asosiy ma'lumot sifatida qo'llanildi. Koloniyadan kichik parcha olinib, preparat tayyorlandi va 400× kattalikdagi obyektivda tahlil qilindi. Konidiya shakli, konidioforlar o'lchami, sporaarining rivojlanish bosqichlari qayd etildi.

Natija va muhokama. Qarshi vohasining urbanoflorasida ham ushbu turkum vakillarining saprofit va parazit hayot kechirishi aniqlandi. Ular namlik yuqori bo'lgan sug'oriladigan bog'larda, hiyobonlar va ko'kalamzorlar tuprog'ida, shuningdek ayrim o'simliklarning yerusti organlarida fitopatogen sifatida topildi.

Kulturada ularning tez o'sishi, paxtasimon, baxmalsimon koloniya hosil qilishi, koloniyasining rangi dastlab kulrang bo'lishi, keyinchalik to'q jigarrang yoki qora tusga kirishi aniqlandi.

Mikroskopik tuzilishi quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlandi: mitseliysi septali (to'siqli), qo'ng'ir yoki zaytunrang, tarmoqlangan gifalardan iborat; konidioforalari yakka, to'g'ri yoki biroz egilgan, septali va pigmentlangan; konidiyalari: ko'p hujayrali (odatda 3-5 septali), ellipsoid yoki uzunchoq shaklda. Eng muhim diagnostik belgi sifatida konidiya markaziy hujayrasining kattaroqligi ta'sirida sporaning o'ziga xos egilgan shaklda bo'lishi olindi. Shu jihatdan turkumning nomi "Curvularia" (egilgan) deb atalgan (4). Konidiyalar zanjirsimon yoki yakka holda joylashgan.

Curvularianing hayot sikli asosan jinssiz (anamorf) bosqich orqali amalga oshadi. Zamburug'ning konidiyasi ozuqa muhitida namlik, harorat yetarli bo'lganda unib chiqadi va undan gifa – ipsimon o'simta hosil bo'ladi. Optimal o'sish harorati 25-30°C atrofida ekanligi aniqlandi. Keyin shu gifalar o'sib, zamburug' mitseliysini tashkil qildi. Mitseliydan konidioforalar shakllandi. Konidiofora uchida yangi konidiyalar hosil bo'ldi.

Curvularia zamburug'ining sporalari insonda allergik reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan aeroallergenlardir. Cur I allergenlari va ularning IgE bilan bog'lanish xususiyatlari 2000-yillardan boshlab tadqiq etilyapti. Curvularia allergenlari molekulyar tarzda tahlil qilingan va undan ikki muhim allergen oqsil olingan: Cur I 1 va Cur I 2. Bu allergen oqsillar IgE antitana bilan bog'lanish qobiliyatiga ega bo'lib,

allergik simptomlarni chaqirishi mumkin (5).

Curvularia allergenlari ba'zi boshqa aerosporalar (masalan, *Alternaria alternata*) bilan kross-reaktivlik potensialiga ega ekanligi aniqlangan. Kross-reaktivlik – bu bir allergenga qarshi hosil bo'lgan IgE antitana boshqa, tuzilishi o'xshash bo'lgan allergenga ham bog'lanishi holatidir. Ya'ni: organizm Curvularia sporalariga qarshi IgE ishlab chiqaradi. Agar *Alternaria alternata* dagi allergen oqsili tuzilishi jihatidan o'xshash bo'lsa, u holda shu IgE antitanalar *Alternaria* allergenlariga ham bog'lanishi mumkin. Natijada allergik reaksiya yuzaga keladi – hatto bemor aslida qaysi zamburug'ga sensibilizatsiyalanganini aniq bo'lmasligi mumkin. Nega bunday bo'ladi? Zamburug' allergenlarining ayrimlari: enolaza, serin proteaza, sitoxrom c, mannitol degidrogenaza kabi evolyutsion jihatdan saqlangan oqsillardir. Turli zamburug'larda bu oqsillar tuzilishi juda o'xshash bo'ladi. Shuning uchun immun tizim ularni "bir xil" deb qabul qilishi mumkin. Bu allergik testlarda noaniqlik yuzaga keltirishi mumkin (6). Bu ma'lumotlar Qarshi vohasi sharoitida zamburug' sporalarining havo aerozolidagi konsentratsiyasini o'rganishning muhimligini bildiradi.

Xulosa. Qarshi vohasi sharoitida Curvularia zamburug'ining ekologiyasi, rivojlanish sikli va patogenlik xususiyatlari uning mahalliy iqlim omillari bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Zamburug' havo orqali tarqaluvchi konidiyalar hosil qilib, o'simliklar uchun infeksiya manbai sifatida xizmat qiladi. Aerobiologik tadqiqotlar Curvularia sporalarining atmosfera havosida mavjudligi, mavsumiy dinamikasi va tarqalish xususiyatlarini aniqlash imkonini berib, fitopatogen zamburug'larni monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Manamgoda D.S. et al. A taxonomic and phylogenetic re-appraisal of the genus *Curvularia* (Pleosporaceae): human and plant pathogens. *Phytotaxa* <https://doi.org/10.11646/phytotaxa>. – 2015. – T. 212. – №. 1. – C. 212.
2. Revankar S.G., Sutton D.A. Melanized Fungi in Human Disease // *Clinical Microbiology Reviews*. – 2010. – Vol. 23, No. 4. – P. 884–928. – DOI: 10.1128/CMR.00019-10.
3. Jiménez-Urbe D. A. et al. Relationship of airborne fungal spores to epidemiological data on respiratory disease: a systematic review // *Aerobiologia*. – 2026. – T. 42. – №. 1. – C. 11.
4. Fernandez H. S. et al. Molecular phylogeny and morphology reveal two new gramicolous species, *Curvularia aurantia* sp. nov. and *C. vidyodayana* sp. nov. with new records of *Curvularia* spp. from Sri Lanka // *Fungal Systematics and Evolution*. – 2023. – T. 12. – №. 1. – C. 219-246.
5. Sharma V., Singh B. P., Arora N. Cur 1 3, a major allergen of *Curvularia lunata*-derived short synthetic peptides, shows promise for successful immunotherapy // *American journal of respiratory cell and molecular biology*. – 2011. – T. 45. – №. 6. – C. 1178-1184.
6. Gupta R. et al. Allergenic cross-reactivity of *Curvularia lunata* with other airborne fungal species // *Allergy*. – 2002. – T. 57. – №. 7. – C. 636-640.